

QISHLOQ VA SUV XO'JALIGIDA INNOVATSION RESURSTEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLAR TO'PLAMI

III-QISM

Buxoro – 2025

O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI OLIY
TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
QISHLOQ
XO‘JALIGI
VAZIRLIGI

O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
QISHLOQ XO‘JALIGI
VAZIRLIGI

BUXORO DAVLAT
TEXNIKA
UNIVERSITETI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGIDA INNOVATSION RESURSTEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH

RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI MATERIALLARI TO‘PLAMI

III-QISM

16-17-dekabr 2025 yil

Buxoro – 2025

ANJUMAN TASHKILOTCHISI: BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

TAHRIR HAY‘ATI

Hay‘at raisi:

Siddiqova Sadoqat G‘afforovna
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Mas‘ul muharrir

Rajabov Yarash Jabborovich
texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Texnik muharrirlar

Olimov Hamid Haydarovich
texnika fanlari doktori, dotsent

Xasanov Ibrohim Subxonovich
texnika fanlari nomzodi, professor v.v.b.

A‘zolar

F.O‘.Jo‘rayev, t.f.d., professor
X.R.G‘afforov, t.f.n., professor
A.A.Jo‘rayev, t.f.f.d., professor v.v.b.
X.Nuriddinov, t.f.n., dotsent
Sh.S.Ostonov, t.f.f.d., dotsent
U.I.Hasanov, t.f.f.d., dotsent
S.S.Orziyev, t.f.f.d., dotsent v.v.b.
A.B.Babojanov, t.f.f.d., dotsent v.v.b.
J.O‘.Ro‘ziqulov, t.f.f.d., dotsent v.v.b.
A.N.Jo‘rayev, t.f.f.d., dotsent v.v.b.
Z.J.Ergashov, katta o‘qituvchi
M.N.Fayzulloev, assistent
Q.I.Ro‘ziqulov, assistent

ANJUMAN HAMKORLARI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIVY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QISHLOQ XO‘JALIGI
VAZIRLIGI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SUV XO‘JALIGI VAZIRLIGI

Maqola va tezislarning mazmun – mohiyati va ma‘lumotlarning to‘g‘riligiga mualliflar
shaxsan javobgardirlar.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Жумаева Дилафруз Абдужалиловна

Магистрант кафедры педагогики НПУУз имени Низами

E-mail: dilishpedagog@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена исследованию инновационных подходов и современных тенденций повышения качества образования с акцентом на формирование проектной компетентности будущих педагогов. Рассмотрены ключевые компетенции, их роль в учебной деятельности, метод проектов как инструмент формирования у учащихся навыков самостоятельного анализа, творчества и сотрудничества. Особое внимание уделено интеграции цифровых технологий, персонализированного обучения и проектной деятельности как средств формирования устойчивых образовательных результатов и профессиональной готовности педагогов.

Ключевые слова: инновационные подходы, проектная деятельность, ключевые компетенции, метод проектов, формирование педагогических навыков, цифровые технологии, персонализированное обучение.

Введение: Современная образовательная среда претерпевает глубокие изменения, вызванные стремительным развитием технологий, глобализацией информационных потоков и изменением требований рынка труда. Сегодня уже недостаточно, чтобы школа или вуз просто передавали знания. Становится необходимым формировать у обучающихся навыки критического мышления, самостоятельного анализа, творческого решения проблем, а также умение применять знания в реальных жизненных и профессиональных ситуациях [1, 6].

В этих условиях проектная компетентность будущих педагогов становится стратегическим ресурсом системы образования. Она позволяет выпускникам образовательных учреждений не только владеть современными педагогическими методами, но и создавать образовательные ситуации, в которых учащиеся активно участвуют, развивают свои способности к анализу, сотрудничеству и творчеству.

Проектная деятельность, как метод обучения, является эффективным инструментом интеграции теоретических знаний и практических навыков. Она стимулирует развитие исследовательских, организационных и коммуникативных компетенций у школьников и студентов педагогических направлений [2, 7]. Важной особенностью современного образовательного процесса является использование цифровых технологий и персонализированного подхода, которые усиливают эффективность проектной деятельности и способствуют формированию устойчивых профессиональных компетенций будущих педагогов [8].

Постановка проблемы

Несмотря на широкое признание важности проектной компетентности, многие образовательные учреждения сталкиваются с рядом проблем:

1. **Недостаточная подготовка педагогов** к организации проектной деятельности, включая навыки управления учебным процессом и использование современных технологий.

2. **Традиционные методы обучения**, ориентированные преимущественно на усвоение знаний, не способствуют развитию критического мышления и исследовательских навыков.

3. **Неравномерная интеграция цифровых технологий**, которая ограничивает возможности персонализированного обучения и затрудняет развитие ключевых компетенций учащихся.

Эти проблемы актуализируют необходимость применения инновационных подходов, основанных на сочетании метода проектов, цифровых технологий и персонализированного обучения, для эффективного формирования у будущих педагогов профессиональных компетенций, включая способность создавать образовательные проекты и управлять ими [3, 4, 6].

Метод исследования

Методологической основой исследования стали теоретические и эмпирические подходы к изучению инновационных методов в педагогике и формированию ключевых компетенций у учащихся. Исследование включало следующие этапы:

1. **Анализ литературы и нормативных документов** по инновационным подходам, методам проектной деятельности и формированию ключевых компетенций [2, 5, 7].

2. **Систематизация опыта применения метода проектов** в российской и зарубежной практике, включая примеры интеграции цифровых технологий и персонализированного обучения [3, 4, 8].

3. **Выявление структурных компонентов проектной деятельности**, их влияния на развитие самостоятельности, критического мышления и творческих навыков у младших школьников и студентов педагогических факультетов.

4. **Обобщение данных и формулирование рекомендаций** для организации учебного процесса с целью формирования проектной компетентности будущих педагогов.

Использовались методы системного анализа, сравнительного анализа педагогических практик, контент-анализа учебных проектов и методических материалов, что позволило выявить ключевые тенденции и механизмы повышения эффективности образования.

Результаты исследования и их обсуждение

1. Ключевые компетенции как основа образовательного процесса

Ключевые компетенции — это комплекс знаний, умений, навыков и опыта самостоятельной деятельности, которые обеспечивают успешное функционирование личности в учебной и профессиональной среде. Компетенция (от лат. *competentia*) — это готовность использовать знания и способы деятельности для решения практических и теоретических задач [6].

Составные элементы компетенции включают:

- **Знания** — фактическая база, необходимая для выполнения деятельности;
- **Навыки** — владение методами и средствами решения задач;
- **Способности** — врожденные предрасположенности к определенной деятельности;
- **Стереотипы поведения** — видимые формы действий;
- **Усилия** — сознательное приложение физических и ментальных ресурсов в определенном направлении.

Ключевые компетенции формируют основу для достижения результатов в нестандартных, проблемных ситуациях и включают ценностно-смысловые,

общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные и компетенции личностного самосовершенствования [6].

2. Метод проектов в образовательной практике

История и развитие метода проектов

Метод проектов появился в США во второй половине XIX века в рамках прагматической педагогики Дж. Дьюи и Х. Килпатрика. Основная идея заключалась в формировании знаний через деятельность и решение практических проблем [2]. В России метод проектов активно применялся в 1920-х годах и развивался в рамках Трудовой школы, а позднее сочетался с принципами Дальтон-плана и бригадно-лабораторным обучением [3, 4].

Современное применение метода проектов направлено на интеграцию теоретических знаний с практическими умениями, стимулирует развитие исследовательских, творческих и коммуникативных компетенций у учащихся [7].

Понятие проекта и проектной деятельности

Проект — это целенаправленная, спланированная деятельность, результатом которой является создание реального объекта или интеллектуального продукта [5, 6]. Проектная деятельность объединяет учащихся в совместной работе над решением конкретной проблемы, развивая исследовательские, творческие и коммуникативные способности.

Проектная деятельность в начальной школе

Проектная деятельность младших школьников предполагает, что ученик становится субъектом учебного процесса, а педагог — наставником и консультантом. В процессе работы над проектом формируются все структурные компоненты учебной деятельности: целеполагание, планирование, выполнение действий, контроль и рефлексия [3, 4].

Типы и тематика учебных проектов

Проекты классифицируются по доминирующей деятельности (исследовательские, творческие, ролевые, практико-ориентированные), предметно-содержательной области (монопроекты, межпредметные), характеру координации и продолжительности выполнения (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные) [5]. Тематика проектов определяется как педагогами, так и самими учащимися, что способствует интеграции знаний и развитию исследовательских навыков.

3. Инновационные подходы и технологии в формировании проектной компетентности

Цифровые технологии, онлайн-платформы и интерактивные образовательные ресурсы делают проектную деятельность более доступной и персонализированной. Они обеспечивают учащимся возможность выбирать темп освоения материала, самостоятельно искать и анализировать информацию, а также применять полученные знания в практических ситуациях [7].

Персонализированное обучение позволяет адаптировать образовательные программы под индивидуальные потребности учащихся, учитывая уровень знаний, интересы и темп усвоения материала. Интеграция этих технологий с проектной деятельностью формирует у будущих педагогов способность создавать образовательные ситуации, в которых учащиеся становятся активными участниками процесса и развивают ключевые компетенции [8].

Вывод

Формирование проектной компетентности будущих педагогов является стратегическим ресурсом современной образовательной системы. Интеграция метода проектов, цифровых технологий и персонализированного обучения обеспечивает развитие исследовательских, творческих и коммуникативных навыков, критического мышления и способности к сотрудничеству. Эти подходы не только повышают качество учебного процесса, но и готовят педагогов, способных адаптироваться к изменениям образовательной среды, эффективно формировать ключевые компетенции у своих учеников и создавать инновационные образовательные практики.

Список литературы

1. Казаков Н.О., Герасимов А.С. Инновационные подходы к повышению качества образования // Вестник БГУИР. — 2019. — № 1. — С. 45–52.
2. Дьюи, Дж. Образование как опыт. — М.: Просвещение, 1990. — 320 с.
3. Блонский, П.П. Теория и практика метода проектов. — СПб.: Педагогика, 1905. — 112
4. Шацкий, С.Т. Воспитание самостоятельности в школе. — М.: Просвещение, 1920.
5. Полат, Е.С. Метод проектов в современной школе. — М.: Академия, 2010. — 160 с.
6. Хуторский, А.В. Ключевые компетенции как ресурс современного образования. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 256 с.
7. Лебедева, О.С. Инновационное образование: теория, практика, перспективы. — М.: Издательство МГУ, 2016. — 300 с.
8. Александрова, Н.И. Инновационные технологии в образовании: проблемы и перспективы развития. — М.: Академия, 2015. — 220 с.

РАБОТА С ТЕКСТАМИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ ВУЗОВ

Орипов Баходиржон Шавкатбекович, Хамидов Сардорбек Хуршидбекович

Студенты Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

E-mail: oripovbaxodir@gmail.com, xamidovsardorbek@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются особенности работы с текстами при преподавании русского языка студентам национальных групп вузов. Подчеркивается роль текста как основного дидактического средства, обеспечивающего развитие коммуникативной, языковой и социокультурной компетенций. Анализируются методы отбора и адаптации текстового материала с учетом уровня владения языком, родного языка обучающихся и межкультурных различий. Особое внимание уделяется приемам текстовой деятельности, направленным на формирование навыков чтения, понимания, интерпретации и продуктивного использования информации. Приводятся рекомендации по использованию аутентичных, учебно-научных и профессионально ориентированных текстов в образовательном процессе. Сделан вывод о необходимости комплексного, поэтапного подхода к работе с текстами для повышения эффективности обучения русскому языку в многонациональной аудитории.

Ключевые слова: Русский язык как неродной; национальные группы; работа с текстом; текстовая деятельность; межкультурная коммуникация; обучение в вузе; аутентичные тексты; профессионально ориентированное обучение.

Abstract: This article examines the specifics of working with texts when teaching Russian to students of national groups of universities. It emphasizes the role of text as a primary didactic tool for developing communicative, linguistic, and sociocultural competencies. It analyzes

MUNDARIJA

V-SHO‘BA		
TA‘LIMDA INNOVATSION YONDASHUV VA ZAMONAVIY O‘QITISHDA TA‘LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH TENDENSIYALARI		
1.	Shoymatova Gulnoza, Muxammedova Muslima Bexzod qizi Ta‘limda innovatsion yondashuvlar va zamonaviy o‘qitishda ta‘lim samaradorligini oshirish	4
2.	Tursunpo‘latov Sarvar Mirzaabdilla og‘li Agrosanoat tizimida kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishda “smart learning” texnologiyalarini joriy etish	7
3.	O‘g‘iloy Vaxabova Tolibjonovna Rahbar shaxsiyatida alturistik fazilatlar shakllanishining psixologik xususiyatlari	10
4.	Oqnazarov To‘lqin Jalilovich Pedagogikada kategorial-atamashunoslik va uni aniqlashtirishning nazariy va amaliyoti: zamonaviy innovatsion ta‘lim talablari asosida yondashuv	13
5.	Mamadaliyeva Muxlisabonu Ravshanbek qiz Zamonaviy pedagogik texnologiyalar - ta‘lim tizimini rivojlantirish tendensiyasi sifatida	15
6.	Qulmamatova Fazilat Qarshiyevna Raqamli ta‘lim muhiti va talabalarda destruktiv xulq-atvor profilaktikasi	18
7.	Mo‘minova Yulduz Aminboyevna, Yulduz Aminboyevna Mo‘minova, Niyatillayeva Shaxlo Teaching the noun word class to learners using modern methods.	22
8.	Tojiboyev Bobur Tolibjonovich Materiallar qarshiligi fanini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o‘rni	23
9.	Mutalibov Ibrohim Qosimjon o‘g‘li, Habibullayev Islomjon Ilhomjon o‘g‘li, Mo‘minjonov Ahmadjon, Eraliyev Javoxir. Dual ta‘limda yo‘l muhandisligi talabalarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari	26
10.	Kamolov Iftihor Baxtiyorovich, Boymuratov Farrux Xamzayevich Muhandislik grafikasi fanini o‘qitishda talabalarga topshiriqlarning axamiyati	28
11.	Bazarova Gulnora Gulamovna, Egamberdiyev Shavkatbek Shaxobiddin o‘g‘li Kasbiy ta‘limda innovatsion o‘qitish metodlarining mehnat bozori talabiga ta‘siri	31
12.	Bazarova Gulnora Gulamovna, Egamberdiyev Shavkatbek Shaxobiddin o‘g‘li Ta‘limda investitsiyalar hajmini oshirishning innovatsion rivojlanishga ta‘siri	35
13.	Bazarova Gulnora Gulamovna, Egamberdiyev Shavkatbek Shaxobiddin o‘g‘li Ta‘lim tizimida sun‘iy intellektni joriy etishning iqtisodiy afzalliklari va xavflari	39
14.	Habibullayev Islomjon Ilhomjon o‘g‘li, Texnik sohalarda ta‘limni rivojlantirishda zamonaviy ta‘lim texnologiyalarini tadbiq etish masalalari	42
15.	Абдухоликова Дилдора Абдухолик кизи Интеллектуальные образовательные среды на базе искусственного интеллекта как средство персонализации обучения дошкольников	45
16.	Tojiyev Ulug‘bek Mamadiyor o‘g‘li, Nizomov Behzod Raximjonovich Badminton to‘garagida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash orqali talabalar jismoniy sifatlarini samarali rivojlantirish tendensiyalari	47
17.	Sadriddinova Feruza Meliyevna , Anvarova Nodira Valiyevna Innovatsion ta‘limda o‘qituvchi shaxsining konfliktologik kompetensiyasi falsafiy tahlilda	49
18.	Ataxo‘jayeva Shaxlo Anvarovna Zamonaviy ta‘limda o‘qituvchi shaxsining emotsional barqarorligi: innovatsion metodlar orqali rivojlantirish tendensiyalari	53
19.	Sodiqova Malika Kozimjon qizi Buxgalteriya ta‘limida raqamli texnologiyalardan foydalanishning innovatsion yondashuvlari	59

20.	Jamaldinov Sarvar Azimjanovich Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning tarbiyaviy salohiyatini oshirish: innovatsion yondashuvlar va amaliy mexanizmlar	61
21.	Q.Akbarov, A.Karimov, M.Umarova Raqamli ta'lim muhitini yaratishning nazariy va amaliy asoslari	64
22.	Raxmonova Maftunaxon Azamatjon qizi Zamonaviy pedagogik kontekstda yonish sindromining shakllanish omillari	66
23.	Nurmatov Zohidjon Obidjonovich Talabalarga dasturlash fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalari orqali samaradorlikni oshirish	69
24.	Otaboyeva Marjona Ibrohimjon qiz Koreys tilini o'rganish orqali interfaol metodlarini o'quv jarayiniga intergasiya qilish	72
25.	Sanaqulov.F.R Suv xo'jaligi yo'nalishi talabalariga fizikadan mustaqil ta'limni tashkil etishning zamonaviy shakllaridan foydalanish metodikasi	74
26.	Anvarova Zarnigor Sherzod qizi Ta'limda innovatsion yondashuv va zamonaviy o'qitishda ta'lim samaradorligini oshirish tendensiyalari	76
27.	Q.Q.Akbarov, A.Karimov, D.Turg'unboyeva. Ta'limda innovatsion yondashuvlar va zamonaviy o'qitish jarayonida ta'lim samaradorligini oshirishning dolzarb tendensiyalari	79
28.	G'aniyeva Rayxona Rashidbek qizi Ta'limda innovatsion yondashuv va zamonaviy o'qitishda ta'lim samaradorligini oshirish tendensiyalari	81
29.	Azimova Gulsum Tolibovna Ta'lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish	84
30.	Ibragimova Chehrona Abdurasul qizi, Xudoyberdiyev Bekzod Shermatovich Kreativ va noodatiy vaziyatli topshiriqlar asosida kimyo fanidan bilimlarni baholashning innovatsion modeli	88
31.	Kuchaboyev Ruslan Tellayevich Interfaol o'qitish shakllari orqali talabalarning faolligi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	92
32.	Kuchaboyev Ruslan Tellayevich Zamonaviy o'qitish metodlarida adaptiv o'quv tizimlarining roli va ta'lim sifatini oshirishdagi imkoniyatlari	95
33.	Oripova Maftuna Xusenboy qizi, Ismadiyarova Madina Dilshod qizi, Bobojonov Jamshid Shermatovich Pisa formatidagi topshiriqlar asosida kimyo ta'limida funksional savodxonlikni rivojlantirishning zamonaviy metodik asoslari	98
34.	Pardayev Ulug'bek Xayrullo o'g'li, Xaliqulov Xamro Jasur o'g'li, Tilyabov Maxsudjon Umurzokovich Virtual laboratoriya texnologiyalari yordamida kimyoviy xavfsizlik ko'nikmalarini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari	102
35.	Raxmonberdiyeva Bernora Rustamovna, Mardonova Go'zal Ikromjon qizi, Isaqova Dilnoza Toshevna. Kimyo darslarida eksperimental o'yin texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	105
36.	Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi, Abdusamatova Mohira Bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik-psixologik tayyorgarligini tarkib toptirish	108
37.	Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich O'qituvchilarda empatiya va kommunikativ madaniyatni shakllantirish: zamonaviy psixologik yondashuvlar	113
38.	Habibullayev Islomjon Ilhomjon o'g'li, Mutalibov Ibrohim Qosimjon o'g'li, Oripjonov Ozodbek, Anvarxonov Asadbek Avtotransport korxonalarida yo'l ishchilarini yangicha yondoshuv asosida malakasini oshirish metodikasi	116
39.	Tajibayev Muxiddin Abdurashidovich O'zbekiston ta'lim tizimida sun'iy intellektning keng integratsiyasi: strategiyalar tahlili va sinergetik tafakkurning roli	120
40.	Boqiyeva Fayziniso Payravjon qizi Ta'limda innovatsion yondashuv va zamonaviy o'qitishda ta'lim samaradorligini oshirish tendensiyalari	123

41.	Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich Pedagogik innovatsiyalarning ta'limdagi ahamiyati va mohiyati	125
42.	Turdiyeva Shohidaxon, Asilbekova Zinira Zafarbekovna Ta'lim mazmunining nazariy asoslari va zamonaviy yondashuvlari	127
43.	Abdanbekova Nilufar The role of technology in developing listening skills.	130
44.	Abdiyev Mavlonbek Kholmurot ugli The importance of teacher-student interactive presence in digital learning environments	133
45.	S.Saliyeva, A.Mamirov Bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda universal kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari	136
46.	S.Q.Davlatova Adabiyotning sharti mukammallikdir (Erkin Vohidovning adabiy-tanqidiy qarashlari)	138
47.	Xamrayeva Farida Ulug'bek qizi Art-gamification: o'yin elementlari asosida estetik madaniyatni shakllantirishning innovatsion pedagogik usullari	142
48.	Jumanazarova Muqaddam Abdunazar qizi, Rozikova Zilola Tursunboyevna The influence of christianity on early english literature	145
49.	Axmadaliyeva Dildora Raxitdinovna Arxitektura yo'nalishi talabalarining ingliz tilida o'g'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishda o'yin texnologiyalariga asoslangan lingvodidaktik model	148
50.	Azzamova.N.B, Soliyev T. I, Muxtorova.M.B Tok manbaining foydali ish koeffisientini tajribada aniqlashni o'rganish	151
51.	Nizomova Bashoratxon Begaliyevna O'quvchilarida biologik eksperimentlar asosida o'quv-tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	153
52.	Dexqonboy nabirasi Omongul Maxamadsoli qizi, Abduvaliyev Hojiakbar Hamidullo o'g'li. Texnik yo'nalishdagi talabalarga ingliz tilidan mustaqil ishlarni samarali tashkil etish	157
53.	Bekberganova Nazokat Oybek qizi, Boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlariga mos interfaol mediatexnologik ta'lim metodlari	159
54.	Bereketova Dinara Nurladinovna, Azzamova Nilufar Buronovna, Soliyev Tursunboy Izzatillo o'g'li Elektromagnitizm bo'limini o'qitishda tajribalardan foydalanishning didaktik va pedagogik imkoniyatlari	162
55.	Bobomurodov Sirojiddin Mengziyo ugli The formation of communicative programs based on variable curricula in primary education	164
56.	Sultonova Madina Shavkat qizi Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlar va zamonaviy o'qitishda ta'lim samaradorligini oshirish	167
57.	Satimboyeva Xurshida Anvarjon qizi, Bozorova Gulhayo Pedagogik muloqot tarbiyachi - pedagogning ijodiy faoliyatini va tashabbuskorligini namoyon etuvchi xususiyat	169
58.	Avliyoqulov Abdug'afur Abdug'aniyevich Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarni integrativ yondashuv vositasida o'qitish samaradorligini oshirish tendensiyalari	175
59.	Avliyoqulov Abdug'afur Abdug'aniyevich, Abduraximova Xosiyat Sulaymonkulovna Umumta'lim maktablarida matematika fanini integrativ yondashuv asosida o'qitish metodikasining konseptual asoslari	179
60.	Avliyoqulov Abdug'afur Abdug'aniyevich Umumta'lim maktab V-VI sinflarida tabiiy fanlarni innovatsion yondashuv vositasida o'qitish metodikasini takomilllashtirish	184
61.	Sotvoldi Tursunov, Nematova Dildora Odiljon qizi Mevalar tarkibini kimyoviy tahlil etish usullari.	189
62.	Nazarov Javohir Ro'zimurod o'g'li, Innovative approaches in education and trends in increasing the effectiveness of teaching in modern education	191

63.	M.Sheranova, N.Turg‘unova Integrating international innovative methods into general secondary education: methodological foundations and effectiveness analysis	194
64.	Fozilov Xayot Raximovich, Yunusaliyev Izatillo Alijon o‘g‘li Ta’limda innovatsion yondashuv va zamonaviy o‘qitishda ta’lim samaradorligini oshirish tendensiyalari	197
65.	Rustamova Dilnoza Ozodovna Boshlang‘ich ta’limda interfaol metodlar yordamida fanlarni integratsiyalash	200
66.	Doniyorova Durdona Jasur qizi, Texnologiya darslarida axborot texnologiyalardan foydalanish	202
67.	E.D.Azimova, G.B.Rahmatullayeva Chia (SALVIA HISPANICA L.) o‘simligining bioekologiyasi va ko‘paytirish usullari hamda mavzuni o‘qitishda modulli ta’lim texnologiyasi	205
68.	Yaxshiboyeva Go‘zal Xonto‘ra qizi, Ta’limda innovatsion yondashuv va zamonaviy o‘qitishda ta’lim samaradorligini oshirish tendensiyalari	207
69.	Hasanova Sabohat Komil qizi Boshlang‘ich ta’limda innovatsion yondashuvlar asosida pirls xalqaro tadqiqotlari natijalaridan foydalanib o‘quvchilarning ilmiy-metodik faoliyatini takomillashtirish tendensiyalari	211
70.	Husanova Shohsanam Erkinovna, Allalar orqali o‘quvchilarda madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning innovatsion usullari	215
71.	Habibullayev Islomjon Ilhomjon o‘g‘li, Mutalibov Ibrohim Qosimjon o‘g‘li, Oripjonov Ozodbek, Anvarxonov Asadbek Avtotransport korxonalarida yo‘l ishchilarini yangicha yondoshuv asosida malakasini oshirish metodikasi	218
72.	Habibullayev Islomjon Ilhomjon o‘g‘li Texnik sohalarda ta’limni rivojlantirishda zamonaviy ta’lim texnologiyalarini tadbiiq etish masalalari	222
73.	Mutalibov Ibrohim Qosimjon o‘g‘li, Habibullayev Islomjon Ilhomjon o‘g‘li, Mo‘minjonov Ahmadjon, Eraliyev Javoxir Dual ta’limda yo‘l muhandisligi talabalarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari	224
74.	Xolmirzaeva Iroda Sobirjonovna Pedagogikaning funksiyalari: tarixiy rivojlanish va zamonaviy talqinlar kontekstida ta’lim samaradorligini oshirishning innovatsion yondashuvlari.	227
75.	Mavlonova Shahzoda Turg‘unovna Inklyuziv ta’limning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati	231
76.	Umirzakova Barno Akram qizi Innovative approaches in education and emerging trends for enhancing learning effectiveness in modern teaching	232
77.	Qurbonova Mashhura Sharofiddin qizi Integratsiyalashgan ta’limning o‘ziga xos xususiyatlar	235
78.	Isayeva Umida, Muqimova Farida Strategies for teaching listening comprehension.	238
79.	Jahonova Xolida G‘anisher qizi Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining raqamli savodxonligini rivojlantirishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish	240
80.	Tursunov Hojiakbar Hamidullo ugli Organizational and methodological problems of developing information competence of deaf and hard of hearing high school students	243
81.	Kholidorova Madina Eshmamat qizi Teaching english grammar effectively in esl classrooms.	248
82.	Komiljonova Zuhra Mehnat tarbiyasida xalq ogizaki ijodining o‘rni	251
83.	Muxammadiyev Umarali Sheraliyevich, Abduqahorov No‘monbek Oybek o‘g‘li Yo‘l harakati qoidalarini o‘rgatishda raqamli resurslar va mobil ilovalarning o‘rni	253

84.	Iskandarov Ozodbek Norbek o‘g‘li Innovative approaches in education and emerging trends for increasing learning effectiveness in modern teaching	256
85.	Zoyirova Dilfuza Xayriddinovna, Kosbayeva Asemoy Serik qizi San‘at ta‘limida zamonaviy pedagogning roli	260
86.	Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o‘g‘li Problem-based learning (PBL) yondashuvi orqali talabalar muammoli vaziyatlarni yechish ko‘nikmalarini rivojlantirish	262
87.	Gumatova Mahliyo Rasuljon qizi Darslikka qo‘yiladigan lingvistik va pedagogik talablar	263
88.	Nazaralieva Matlyubakhon Anarjanovna, Abdumalikov Farrux Rashid og‘li Strategies in teaching students of construction materials processing technology	266
89.	Mahmudova Nazokat Qodirali qizi Ona tili va adabiyot fanlarining integratsiyasi orqali lug‘aviy boylikni oshirish	269
90.	Razzoqov Qosimbek Quvanovich, Razzoqova Surayyo Muzaffarovna Ta‘lim samaradorligini oshirishda tasavvuf va tariqatlarning uyg‘unligi	274
91.	Xabibullayev Muhammadsidiq Xasanboy o‘g‘li Ta‘limda innovatsion yondashuv va zamonaviy o‘qitishda ta‘lim samaradorligini oshirish. avtomobil yo‘llari yo‘nalishi misolida.	278
92.	Mo‘minova Yulduz Aminboyevna, Saburova Dildora Shuxratdinovna Ona tili darslarida ta‘limiy o‘yinlarning	281
93.	Хасанова Шахло Даврон кизи Инновационный подход в образовании и тенденции повышения эффективности обучения в современном преподавании	282
94.	Davlatova Madinabegim Muzaffar qizi Ta‘limda innovatsion yondashuv va zamonaviy o‘qitishda ta‘lim samaradorligini oshirish tendensiyalari	284
95.	Nizomov Behzod Raximjonovich, Ismoilova Umida Shukrillayevna Oilada sog‘lom bolani shakllantirishda ijtimoiy muhitning roli	287
96.	A.B. Kamalov, N.Jumamuratova Clil texnologiyasini fizika fanini o‘qitish jarayoniga tatbiq etish	289
97.	Shukurov Begzod O‘ktam o‘g‘li Texnika oliy ta‘lim muassasalarida fizika fanini o‘qitishning umumiy ahamiyati	294
98.	Shukurov Begzod O‘ktam o‘g‘li Ta‘limda fizika faniga innovatsion yondashuv va zamonaviy o‘qitishda ta‘lim samaradorligini oshirish tendensiyalari	296
99.	Allamuradov Anvar Abdirasulovich Texnologiya fanni o‘qitishda STEM yondashuvi asosida o‘quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish	298
100.	Rahmatova Madina Sherzodovna Ta‘limda innovatsion yondashuv va zamonaviy o‘qitishda ta‘lim samaradorligini oshirish tendensiyalari	302
101.	A.Rahmatova, Qudratova(Ochilova) Laziza Shuhrat qizi. Kompetensiyaviy yondashuvning ta‘lim tizimidagi ahamiyati va bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy layoqatni shakllantirish mexanizmlari.	305
102.	Razzoqov Qosimbek Quvanovich, Razzoqova Surayyo Muzaffarovna Ta‘lim samaradorligini oshirishda tasavvuf va tariqatlarning uyg‘unligi	308
103.	Axmedova Marjona Zikriyo qizi O‘quvchilarda atrof-muhitga mas‘uliyatni shakllantirishda o‘qituvchining shaxsiy namunasining o‘rni	311
104.	Gulruxsor Xusanova, Mahinabonu Azamjonova Innovatsion ta‘lim metodlarining ta‘lim samaradorligiga ta‘siri	313
105.	Meliyeva Nargizaxon Baxodirovna Qishloq xo‘jaligi terminlarining etimologik tahlili	316
106.	Mirzabekova Mohina Asqarali qizi Boshlang‘ich sinf texnologiya darslarida kreativlik tushunchasi, kreativlik qobiliyatini rivojlantirish metodikasi	318

107.	Nasimova Mohinur Ta’limda innovatsion yondashuv va zamonaviy o’qitishda ta’lim samaradorligini oshirish tendensiyalari	321
108.	Musurmonova Ruzigul O’quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishda muammoli o’qitish texnologiyasini takomillashtirish	323
109.	Муминова Н.И., Бойхурозова М.В. Интеграция научно-производство и интерактивных образовательных технологий на уроках химии в средней школе	325
110.	Saydazimov Nosirjon Tursunovich Yo’l muhandislarini –tayyorlash tizimini inlashtirish bo’yicha tavsiyalar.	327
111.	Oqnazarov To’lqin Jalilovich Zamonaviy ta’limda pedagogik kategoriyalar va atamashunoslikni aniqlashtirishning innovatsion yondashuvlari	330
112.	Ibragimova Xurshidaxon Xusanbayevna, Yoqubova Iroda, Toshpolatova Shoiraxon G’arb psixalogiyasida ijtimoiy psixalogik moslashuvini nazariy jihatlar	333
113.	Abduraxmonova Nafisa Furkatovna “Qobusnoma”dagi tarbiyaviy g’oyalar asosida steam tamoyillariga tayangan innovatsion ta’lim modeli	334
114.	Qodirova Nargiza Abdusalom qizi Wiki-texnologiyalar asosida dasturiy injineri talabalarida ingliz tili kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasini keng qamrovli yondashuvda asoslash	339
115.	Rajabova Muniskhon Rajab qizi. Principles of designing students’ thinking skills	341
116.	Zoyirova Dilfuza Xayriddinovna, Muratbaeva Ulzada Abu qizi Ranglar orqali o’rganish : vizual texnologiyalar yordamida ta’lim sifatini oshirish yo’llari	344
117.	Rasulova Madina Zakir qizi Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali ta’lim sifatini boshqarishning yangicha yondashuvlari	346
118.	Ro’zmetov Ravshan Sharipbayevich Ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda fan-texnika, axborot yutuqlaridan foydalanish	350
119.	Saidbekova Komila Baxtiyerovna Bo’lajak pedagoglarda hissiy kompetensiya va emotsional barqarorlikni rivojlantirish	352
120.	Samandarov.L.Q, Azzamova.N.B, Soliyev T.I. Kompton effektini vertual o’rganishning metodik imkoniyatlari	354
121.	Tugizboyeva Sevinch Abdunabi qizi Ta’limda innovatsion yondashuv va zamonaviy o’qitishda ta’lim samaradorligini oshirish tendensiyalari	358
122.	Rahmonova Shoxruza Sobirjon qizi Innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida ilmiy tafakkurini rivojlantirishning metodologik asoslari.	360
123.	Shobiddinova Dilnavoz Toshtemir qizi, To’rayev Ro’ziboy Norovich Masofaviy ta’limda interfaol metodlarini qo’llanilishi	363
124.	SOFIA NAAZ Innovative approaches in education and emerging trends for enhancing teaching effectiveness in the modern era	366
125.	Azzamova Nilufar Buronovna, Karimova Oyniso Abdumo’minovna, Soliyev Tursunboy Izzatillo o’g’li Ta’limni raqamli texnologiyalar asosida tashkil qilish metodologiyasi	369
126.	Tayirov Mansur Anorboyevich STEAM ta’limi texnologiyalari asosida bo’lajak boshlang’ich ta’lim o’qituvchilarining metodik kompetentligini takomillashtirish texnologiyasi	372
127.	Saidova Aziza Sobirovna Ta’lim transformatsiyasi muhitida bo’lajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish	379
128.	Xo’janov Fayzulla Xolto’ra o’g’li Ta’lim muassasalarida transformatorlar mavzusini o’qitish	381

129.	I.O.Ortiqova, B.O.Ko‘palova Tabiiy geografiyaning murakkab avzularida“padlet”dasturidan foydalanish samaradorligi	384
130.	Gulnoza Juraqulova, Hakimova Nasiba Alisher qizi Adabiyot darslarida o‘quvchilarni badiiy asar qahramonlarini tanqidiy baholashga o‘rgatish (“Boshsiz odam” hikoyasi misolida)	388
131.	Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna Qaraqalpaq xaliq dastanlari oqiwhilarda birge islesiw konlikpelerin rawajlandiriwshi tiykargi pedagogikaliq qural sipatinda	393
132.	Ergashev Muxammadyusuf Muxammadolim o‘g‘li, Baxodirova Madina Otabek qizi, Erkinov Sardor Baxodir o‘g‘li, Oripjonov Ozodbek Oqiljon o‘g‘li Yo‘l muhandisligi sohalarida geografik axborot tizimlari fanini o‘qitishning amaliy va iqtisodiy samaradorligi	388
133.	Tursunova Nargiza Nigmatovna Mutaxassislik fanlarini o‘qitishda zamonaviy ta‘lim metodlari va vositalari	400
134.	Fatullayeva Sitora Ilhom qizi Innovatsion tafakkur: tushuncha, mohiyat va rivojlanish bosqichlari	404
135.	Исторахон Абдусаломова Илхом Кызы, Махамедов Нурулло Абдумавлонович Проблемы обеспечения этических принципов и информационной безопасности при использовании искусственного интеллекта в образовательном процессе	406
136.	A.A.Sobirov, Z.M.Radjabova Raqamli platformalarda shaxslararo muloqotning psixologik xavfsizlikka ta’siri	410
137.	A.B. Kamalov, N.S. Jumamuratova CLIL texnologiyasi orqali fizika terminologiyasini ingliz tilida o‘rgatishning samarali metodlari	412
138.	Xakimova Sug'diyona The impact of social media on english language learning	414
139.	Turg'unboyeva Madina Xolmurza qizi Ta’limda innovatsion yondashuvlar va zamonaviy o‘qitish samaradorligini oshirish tendensiyalari	418
140.	Azimova Umida To‘ra qizi. Innovatsion o‘yin turlari va ularning bolalar rivojiga ta’siri	419
141.	Azzamova.N.B, Soliyev T. I. Aslonova. R T Uitson ko’prigi yordamida noma’lum qarshilikni aniqlash	423
142.	Xalilov Shoxrux Erkin o‘g‘li, Ramozonova Diyora Mamalatipovna, Mexanikada saqlanish qonunlarini o‘qitishda elektron ta‘lim resurslaridan foydalanishni o‘rni	426
143.	Xalilova Madinabonu Ma’rufjon qizi Bo‘lajak pedagoglarni kasbiy rivojlantirishda masofaviy ta‘limning ahamiyati	427
144.	Xasanova Surayyo Abdusalom qizi Shaxs ma’naviy tarbiyasida steam ta’limining o‘rni	430
145.	Xasanova Oydinoyim Ilhomjon qizi Innovatsion iqtisodiyot sharoitida mehnat bozori uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy yondashuvlari	433
146.	Xaydarova Zarina Ruzimurodovna, Haydarova Nigina Ro‘zimurod qizi Innovatsion ta‘lim usullari: ta’limda yangi yondoshuvlar	436
147.	Xodjamberdiyeva Zarnigor Ravshan qizi Kompyuter tarmoqlari: tuzilishi, ishlash prinsipi va rivojlanish istiqbollari	438
148.	Khushbakov Ismail Urolmakhmatovich Technology for developing media competence in future primary school teachers	440
149.	Yaqubova Dinora Bahodirovna Ta’limda yangi pedagogik texnologiyalar samaradorlik omili sifatida	443
150.	Yunusova Sevilya Ruslanovna. The impact of adaptive platforms (Duolingo, Moodle, Lingualeo, Cambridge LMS) on the effectiveness of language skills development	446

151.	Raximova Zulfiyaxon Xashimjanovna Ijtimoiy tarmoqlarda pedagogik muloqot: innovatsion yondashuvlar va ta'lim samaradorligi	450
152.	Asadova Zarina Sheraliyevna, Latipov Aziz Akbaraliyevich Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi: innovatsion yondashuvlar va kelajak istiqbollari	455
153.	Begalova Durdona Baxodirovna Zamonaviy o'qitish texnologiyalari sharoitida yosh avlodning demografik tarkibi va ta'lim natijalari o'rtasidagi bog'liqlikni baholash	457
154.	Raxmonova Maftunaxon Azamatjon qizi Zamonaviy pedagogik kontekstda yonish sindromining shakllanish omillari	460
155.	Baxtiguloy Ubaydullayeva, Muxlisa Vaxobova Mirodiljon qizi Modern trends in enhancing educational effectiveness through innovative pedagogical technologies	463
156.	Зайниддинова В.Б. Интеграция цифровых и педагогических инноваций в образовательный процесс: тенденции и перспективы повышения эффективности обучения (на примере ТУИТ имени Мухаммад аль Хорезми)	466
157.	Пак Диана Александровна, Ан Диана Юриевна Инновационные педагогические технологии и их роль в повышении эффективности обучения	468
158.	Камолова Фотимахон Шавкат кизи, Ражабов Руслан Рауф угли Инновационный подход в образовании и тенденции повышения эффективности обучения в современном преподавании	471
159.	Касимова Зумрадхон Сабиржановна Инновационные возможности искусственного интеллекта и социальных медиа в повышении качества и эффективности образовательного процесса	473
160.	Жумаева Дилафруз Абдужалиловна Инновационные подходы и современные тенденции повышения эффективности образования как стратегический ресурс формирования проектной компетентности будущих педагогов	477
161.	Орипов Баходиржон Шавкатбекович, Хамидов Сардорбек Хуршидбекович Работа с текстами при преподавании русскому языку в национальных группах вузов	480
162.	Мустфоев Акбар Мустафо угли. Совершенствование бухгалтерского учета и аудита расходов на инновационную деятельность	484
163.	Ашурова Санобар Юлдашевна, Азизова Асаль Руслановна Развитие методических подходов к подготовке кадров путем создания и внедрения совместных образовательных программ в системе профессионального образования	487
164.	Azimov Alisher Toxirovich, Khusnayev Obid Akhmatovich, Tairova Nafisa Sabirjanovna. The traditional diagram in geometry to a digital graph: innovative approaches in the educational process	489
165.	Ташкенбаев Таштемир Ташкенбаевич Теоретические и методические принципы использования цифровых технологий в подготовке кадров нового поколения: опыт ташкентского государственного транспортного университета	492
166.	Ташкенбаева Диёра Абдурашидовна Современные проблемы изучения дисциплины «новейшая история узбекистана» в техническом вузе в условиях внедрения цифровых технологий и интерактивных образовательных приложений (на примере ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий)	495
167.	Турсунова Шахноза Концептуальные подходы к использованию педагогических инноваций и цифровых технологий в обучении курса «новейшая история узбекистана» (на примере Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности)	499

BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

**QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGIDA INNOVATSION
RESURSTEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNI
QO‘LLASH**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

III-QISM

16-17-dekabr 2025 yil

Bosishga ruxsat etildi: 25.12.2025. Bichimi: 210/297 A4
Ofset bosma usulida. Ofset bosma qog‘ozi. Bosma tabog‘i 38,0 Adadi 20.
«BDTU» bosmaxonasida chop etildi.
Buxoro shahar Q.Murtazoyev ko‘chasi, 15 uy.
Tel: 0(365) 223-78-84